

УДК 811.512.142

DOI 10.5281/zenodo.17959785

Научная статья

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ДИАЛЕКТНЫЕ ЕДИНИЦЫ В КАРАЧАЕВО-БАЛКАРСКОМ ЯЗЫКЕ

PHRASEOLOGICAL DIALECT UNITS IN THE KARACHAY-BALKAR LANGUAGE

КУЧМЕЗОВА ЛАРИСА БОРИСОВНА,

*кандидат филологических наук, старший научный сотрудник,
ИГИ КБНЦ РАН.*

KUCHMEZOVA LARISA BORISOVNA,

*Candidate of Science (Philology), Senior Researcher,
IGI KBNC RAN.*

Статья посвящена изучению фразеологических диалектных единиц карачаево-балкарского языка. Автор выявляет этнокультурный потенциал данных фразеологических единиц, которые передают социокультурные особенности диалектной картины мира изучаемого языка. В работе на основе анализа лексических и семантических особенностей систематизированы диалектные фразеологизмы в рамках национально-культурной специфики карачаево-балкарского языка. В ней рассмотрены отличительные особенности и оттеночные значения фразеологических диалектизмов. В работе применяются методы структурно-семантического, контекстуального анализа, описательного метода. Результаты исследования показывают, что диалектные фразеологизмы, функционируя в качестве устойчивых, локально ограниченных единиц с интегральным значением, выполняют важнейшую культурно-смысловую функцию.

This article examines dialectal phraseological units in the Karachay-Balkar language. The author identifies the ethnocultural potential of these phraseological units, which convey the sociocultural characteristics of the dialectal worldview of the studied language. Based on an analysis of lexical and semantic features, the work systematizes dialectal phraseological units within the national and cultural context of the Karachay-Balkar language. It examines the distinctive features and nuanced meanings of dialectal phraseological units. The study utilizes structural-semantic, contextual, and descriptive analysis. The results of the study demonstrate that dialectal phraseological units, functioning as stable, locally bounded units with integral meaning, perform a vital cultural and semantic function.

Ключевые слова: *фразеологические диалектизмы, языковые единицы, этнокультурное значение, литературный язык, система ценностных ориентиров, лексикографический аспект.*

Key words: *phraseological dialectisms, linguistic units, ethnocultural meaning, literary language, system of value orientations, lexicographic aspect.*

Для диалектных фразеологизмов карачаево-балкарского языка было и остается свойственным сохранение национальной идентичности, способствующей передаче национально-специфического мировоззрения, системы ценностных ориентиров. Они способствуют лучшему пониманию культуры народа, обогащая речь, наделяя ее эмоционально-экспрессивными особенностями, а также участвуют в реконструировании культурных и

национальных ценностей через изучение диалектного слова и его значения.

Учёные, занимающиеся исследованием различных вопросов исследуемого языка, подчёркивают значительный этнолингвокультурный потенциал не только диалектной лексики, но и фразеологических единиц с ярко выраженной национальной самобытностью [1–4; 7; 9; 11; 14; 16–18; 27]. В основу методологии данной работы положены общие принципы исследований отечественных учёных-лингвистов [10; 12; 13; 15; 19–21; 28]. При этом особое внимание уделяется лексикографическому аспекту проблемы взаимосвязи диалекта с народной культурой, отраженной в диалектных словарях исследуемого языка.

Методологической основой работы послужили положения научных разработок, посвященных данной проблематике. Источниками исследования явились художественные тексты И. Гадиева [5; 6] и Д. Таумурзаева [22] и лексикографические словари изучаемого языка: «Карачаево-балкарский фразеологический словарь» (КБФС) под авторством З. К. Жарашуевой [12], а также «Краткий словарь малкарского (Ц/З) диалекта карачаево-балкарского языка» под авторством Ж.М. Гузеева и Л.Х. Махиевой [8].

Фразеологизмы, как особая языковая единица, обладают уникальными характеристиками: лексическим и грамматическим значением, а также специфической структурой компонентов: они состоят из неопределенной формы глагола и существительного. Например: *къытыре болургъа* (ц.диал.) / *унамазгъа, къаты болургъа* (лит.) «быть настойчивым; требовать, настойчиво просить; отказываться», *жанына тиерге* (лит.) и *кёлюне тиерге* (ц.диал.) «обижать, задевать кого» и др. Диалектные фразеологизмы, характерные для определенного территориального диалекта, отсутствуют в литературном языке. По своим категориальным признакам они соотносятся с литературными фразеологизмами. Они являются разновидностью лексических диалектизмов, но отличаются от них тем, что представляют собой не отдельные слова, а целые словосочетания: *гынзыхындан асаргъа* «вынудить кого сделать что-л.», *шобушюгюн болургъа* «умолкнуть от сильного душевного беспокойства», *ийматын юйюрюрге* «задать страху», *шымына-шыкъырт болургъа* «подготовиться быстро», *гылбыз-гылбыз болургъа* «плакать» и др.

Исследуемые диалектные фразеологизмы являются устойчивыми, локально ограниченными языковыми единицами с интегральным значением, не входящими в состав литературного языка: *зылды бодуркъу кибик* (пренебр.) «неопрятный нелепый на вид, как пугало / чучело», *камтирлерти тюшерге* (салыныргъа) «грустить о чем-либо», *къулф орун кибик* «очень тесный, маленький (дом, комната)», *булдугундан олтуртургъа* «не давать возможности; вынудить, обязать человека», *кёхтой къаргъа чыкъгъанлай* (пренебр.) «о поступке не ко времени и не к месту», *ийматын юйюрюрге* «напугать, поругать кого» [12, с. 428] и др.

Диалектные фразеологические единицы в карачаево-балкарском языке условно разделяются на три группы:

1) отмеченные в словарях как диалектные: *аккайын-боккайын берирге* / *аккай-боккайын берирге* «поругать, хорошенько отругать», *аттым сёзлю* «грубый, хамовитый (о человеке)», *босту-къастысына тёзалмай* «не выдерживать невысказанного недовольного выражения», *гылбыз-гылбыз болургъа* «наполняться слезами (о глазах)», *доу-доу этерге* «говорить; возмущаться», *ёкюм ёлю болургъа* «переживать, беспокоиться, печалиться», *ёфюре-чёфюре болургъа* «быть недостойным, плохим, бестолковым», *жабу-жаха этерге* / *жабу-жубу этерге* «шуметь», *жыгырык болургъа* «созреть, поспеть (о растениях: орех, орешник, чинар)», *зып-зып этерге* / *къоркъургъа* «испугаться; бояться; страшиться кого-чего», *хорийт этип айланыргъа* / *керексиз айлан* «бездельничать зря» [8, с. 8–116], *сархош болургъа* / *адыргы болургъа* / *чахалес этерге* [26, с. 885] «волноваться, не зная, что делать», и др.

2) Устойчивые сочетания, неизвестные в карачаево-балкарском языке и неотмеченные в диалектных словарях, но употребляемые в произведениях балкарских писателей, таких как: Ибрагим Гадиев, Жагъафар Токумаев, Далхат Таумурзаев и др., как элементы народной

речи: *шобушюгюн болургъа* (ц.диал.) «умолкать от сильного душевного беспокойства», *туууп-битип* «букв. как родился и вырос»; *перен.* «отроду», *кефине / кебине келирге* «приобрести хороший вид», *къыркъынжигин берирге* «отколотить кого» [22, С 92–99], *ийматын юйюрюрге* «задать страху», *бауурун къыртышха берди* «лег ничком на траву» [23, С. 88], *эжикъыркъгъан этерге* «оставлять траву не до конца скошенной по высоте», *юйренчик болургъа* «привыкнуть», *ёлюп-ёчюп тапхан* «найденный с большим трудом», *ойнай-къайнай жашаргъа* «жить припеваючи», *Аппаны жаны, къайры ашы жолгъаса?* «Куда путь (досл. счастливую) держишь, душа моя (досл. душа деда)?», *атын тапдыр* «не оставлять без подарка, без внимания (от приданого невесты)», *не саугъа бердиле?* – *Къаззиреу бла тыякъ!* «что подарили? – Шиш с маком!», *айыугъа намаз юйретирге* «бездельничать досл. учить медведя делать намаз» [5, с. 43–70], *сёз орамында* «если что вспомнит (в течение разговора)», *къыды чалыныр заман* «время косить отаву», *къыды толкъунла сюзюле* «отава колыхается волнами», *заманадан зашагъан (къарт къарындашынг)* «живущий издавна (твой престарелый брат)», *тюзелмез кертикча* «как незаживший рубец», *ауузум, кюн узуну къыбыдында олтургъан кибик, къарап-къарагъынчы къургъакъсыды* «пересохло во рту (досл. во рту пересохло, будто весь день просидел под палящим солнцем)», *ауузларына чибин къозлатханла* «гоняют лодыря», *тенглерине кенеу этерге* «угостить друзей» (*кенеу* (ц.диал.) / *сыйлау* (лит.) «угощение» [6, с. 41–180]. В Верхней Балкарии есть еще шуточное насмешливое выражение: «*Сен а жау кенеу этдирирег!*» дословно переводится как: «Ты бы конечно угостил маслом / жирными угощениями (имеется ввиду богато угостил бы)!».

В представленных материалах используются диалектные слова, у которых нет аналогов в литературном языке, например: *шинашик* «нога», *къыды* «отава», *пулдугу/булдугу* «остаток; обрубок, обломок», *шобушюгюн* «беспокойство», *чыкъынжибут / къыллебут* «тонконогий» и др. Необходимо также подчеркнуть, что многие из этих диалектных лексем не употребляются изолированно, т. е. функционируют только в определенном контексте, и их значение вне контекста не раскрывается: *гылбыз-гылбыз болургъа* (ц.диал.) / *кёз жашдан толургъа* (*кёзлени юсюнден*) «намокать, увлажняться, наполняться слезами (о глазах)» (слово *гылбыз* вне контекста не используется) [24, с. 629], *гынзыхындан асаргъа* «вынудить кого сделать что-л.», *шобушюгюн болургъа* «умолкать от сильного душевного беспокойства», *ийматын юйюрюрге* «задать страху; напугать, поругать кого» [12, с. 428], *пулдугундан олтуртургъа* «не давать возможность; вынудить, обязать человека», *камтирлери тюшерге* (*салыныргъа*) «грустить о чем-либо», *шинашик бюгерге / аякъ бюгерге* «танцевать на носках», *кыскыныкга къальыргъа / кирирге* «суетиться» [22, с. 92–99] и др.

3) Диалектные варианты общеизвестных фразеологических единиц: *госмак / космак ийис этди / хорумак ийис этди* (лит.) «запахло паленным», *къожан болуп сюеледиле / жокку болуп сюеледиле* (лит.) / *джоппу болуп сюеледиле* (карач.) «люди стоят группами», *мугъели болургъа / къара кесеу болургъа* (лит.) / *къап-къара болургъа / къара кёсеу болургъа* (карач.) *перен.* «обуглиться; запыхаться; вспотеть; забегаться по делам», *мулдушу болургъа / къара къатыш болургъа* (лит.) / *башы тубюне айланыргъа* (лит.) ср. выражение *мени ючюн дуня тубю башына айлансын* (болсун) или *мени ючюн дуня башы тубюне айлансын* (болсун) «пусть хоть весь мир перевернется или пусть все перевернут вверх дном», *сыйкъан болургъа / къыт болургъа* «быть в малом количестве», *тыгъым-тыкъма этерге / тыкъ тыкъма этерге / топна-толу этерге* «битком набить», *чыр-чырангы болургъа / бек кёп болургъа* «быть богатым, состоятельным», *шинашик бюгерге / аякъ бюгерге* «танцевать на носках», *шыманашыхырт деп / билмей, сакъламай тургъанлай* «внезапно, неожиданно; быстро», *ылыккым болургъа / къургъакъсыргъа* [25, с. 706] / *хууери болургъа* «подсыхать; пересыхать; завянуть», *ылыкъыжсы болургъа / суу кирип, жумушакъ балчыкъ болургъа* «промокнуть до нитки», *ырхым-ырхым этерге / ырмыш этерге / ырмах этерге* «утомиться; замучиться; измучиться» [8, с. 57–142].

Несмотря на то, что фразеологические диалектизмы имеют ограниченную сферу употребления, в отличие от литературных фразеологических единиц, «...теряющих силу своего воздействия, постепенно утрачивающих свои отличительные качества, в постоянстве общенародного использования» [10, с. 411], они обладают неоспоримым преимуществом в виде неповторимой образности, яркости и свежести в наименовании реалий. Ср.: *жабы / жабу-жаха болургъа* (ц.диал.) *дауур этерге* (лит.) «сильно шуметь», *жаны ауруйду* (лит.), и *жазыгы келеди* (б.-ч. гов.) / *жюреги эриди* (ц.диал.) «он сочувствует, чувствует жалость, сострадание к кому», *кистил-кистил болургъа / жарылыргъа: Ачыудан жарлыны жюреги кистил-кистил болады* «переживать; разрываться; злиться: От горя у бедного сердце разрывается»; *билмей турганлай* (лит.) и *сунмай турганлай* (ц.диал.) «неожиданно», *дыгаласха кълалды, дыгалас этеди* (лит.) и *ичи къыйтхы этеди, къан булдорук этеди* (ц.диал.) «замечать, засуетиться (в поисках выхода из положения и т.п.)», *къара къатыш этерге* (лит.) / *къатыш къара этерге* (лит.) и *богъу талкъы этерге* (х.-б. гов.) «перевернуть вверх дном», *жокку болургъа* (лит.) / *жоппу болургъа* и *чомп болургъа* (ц.диал.) «скучиться столпиться», *жакъ басаргъа* (лит.), *жабыу болургъа* (х.-б. гов.) и *гефхин болургъа* (ц.диал.) «покровительствовать, быть сторонником кого», *къара къазауатха къалыргъа* (лит.) *къама къазауатха къалыргъа* (ц. диал.) «усердствовать чрезмерно», *гылбыз-гылбыз болургъа* (ц.диал.) / *кёз жашидан толургъа* (*кёзлени юсюнден*) «намокать, увлажняться, наполняться слезами (о глазах)» (слово *гылбыз* вне контекста не используется).

Фактологические данные, выраженные в диалектных фразеологических единицах, акцентируют важность их изучения с точки зрения структуры и значения. Анализ фразеологических диалектизмов в исследуемом языке обнаружил и показал значительное число фразеологических единиц, большая часть которых сосредоточена в цокающем Ц/З диалекте: *шобушугун болургъа* (ц.-диал.) «сильно опечалиться», *ичи къыйтхы этеди* (ц.-диал.) «душа его (ее) горит» (*къыйтхы* «борона»), *зыбыхны басаргъа* (ц.-диал.) «подхалимничать» (*зыбых* «лесть»), *уихолларын тюйдюрюрге* (ц.-диал.) «смешить до колик» (*уихол* «кишка»), *къаззиреу бла тыякъ* «кукиш (шиш) с маслом» (*къаздиреу* «чижик» (*спорт.*)), *уихолларын тегерге* «убить», *чогъож болургъа* (ц.-диал.) «фаскаиваться, сожалеть» [8, с. 108], *ёз гынзыхындан такъды* (ц.-диал.) / *тюз тамагъындан такъды* (лит.) / *ёр мажагъындан асды* (б.-ч. гов.) «вынудить кого», *тахан болургъа* (ц.-диал.) «поддержать (друг друга)», *жылан жырмиз* (ц. диал.) «густой (о траве)», *фиринц бюртюк кибик* (ц.-диал.) «очень чистый», *зан туккул* (ц.-диал.) «кусочек души» и др.

В целом, использование диалектных фразеологизмов карачаево-балкарского языка вызвано несколькими важными обстоятельствами. Во-первых, рассмотренные диалектные фразеологизмы — живое наследие, передающееся из поколения в поколение, ставшее неотъемлемой частью культурного наследия народа. Они представляют собой своеобразное достояние, хранящее в себе вековые традиции и особенности мышления предков. Введение таких фразеологизмов в тексты — это не просто стилистический приём, а способ сохранить и передавать богатство исследуемого языка, его подлинность и специфичность, самобытность и целостность, что особенно актуально в условиях глобализации и влияния других языков.

Во-вторых, традиция устного народного творчества играет ключевую роль. Многие диалектные фразеологизмы возникли и развивались именно в этой среде, передаваясь из уст в уста, обогащаясь новыми смыслами и оттенками значений. Они тесно сопряжены с житейским опытом, обычаями и верованиями балкарцев, учитывая и отображая специфику их мировосприятия. Именно поэтому употребление таких выражений помогает более глубокому пониманию событий, описываемых в тексте, дает читателю проникнуться атмосферой и духом времени, ощутить самобытность и достоверность изложенного: *дыф къысдырыкъдан отун алганлай* «будто украли запасы дров (у охранника ущелья)», *аппаны жаны да ыннаны ханы* «душа моя (букв. душа деда и баловень бабушки)», *от юлюшю болсун* «пропади пропа-

дом», *гургун солуу эте* «запыхавшись», *ахырцы да оздуруф кьойгъанды* «запустил (совсем)», *Цаллиуню тирмен канкурагыча кьыйынлы* «несчастный, как колотушка мельницы Цаллиу», *кётюрюлюрге кезинмей* «не пытаюсь вставать», *намысы жибиген фасыкъ* «безнравственный подлец», *сыр сагъышха кетди / кьалды* «задумался», *талкъы ауузунда ийлениф цыкъгъан кибик сыфхар ылыф кьайтдын* «уставший пришел, как выжатый лимон, букв. как будто на кожемялке разминали», *ыркьыфлана келген* «испытывая трудности», *базым кёллендиреди* «вдохновляет», *заманада салыннган байкъама журтлары* «стоящие из покоя веков богатые башни», *чогъож болдум* «пожалел (о содеянном)», *бауда (гыбыдыш) куудуш табалмагъан тюртюле айланнган бузоудан бир баихалыгъым жокъ эди* «растеряться (букв. блуждал как теленок, который не мог найти кормушку, ясли)» [6, с. 159–200] и др.

Из вышеизложенного следует, что благодаря диалектным фразеологизмам художественный текст приобретает неповторимый колорит, становится более ярким, выразительным и запоминающимся. Они формируют уникальный языковой ландшафт, создают особую атмосферу, погружая читателя в мир культуры народа. Диалектизмы делают язык живым и самобытным, отдаляя художественный текст от не примечательной стандартизации.

Более того, некоторые диалектные фразеологизмы, первоначально применяемые только в цокающем Ц/З диалекте карачаево-балкарского языка, со временем могут переходить в общий литературный карачаево-балкарский язык, расширяя его лексический запас и обогащая его семантику. Это способствует развитию языка, появлению новых значений и смысловых оттенков. Материалы исследования могут найти применение при дальнейшей разработке общетеоретических и лексикографических вопросов фразеологии в диалектной картине мира современного карачаево-балкарского языка.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Акбаев Ш.Х. Диалекты карачаево-балкарского языка в структурно-генетическом и ареальном освещении. Карачаевск, 1999. 257 с.
2. Аппаев А.М. Диалекты балкарского языка в их отношении к балкарскому литературному языку. Нальчик, 1960. 78 с.
3. Ахматова М.А. История изучения диалектов карачаево-балкарского языка // Современная карачаево-балкарская филология: проблемы и перспективы: сборник научных трудов. Нальчик: КБГУ, 2021. С. 10–33.
4. Башиева С.К. Некоторые проблемы фразеологической стилистики карачаево-балкарского языка // Проблемы семантики и стилистики карачаево-балкарского языка. Нальчик, 1987. С. 113–124.
5. Гадиев И.М. Избранное: Роман, повести, рассказы. Нальчик: Эльбрус, 1994. 696 с.
6. Гадиев И.М. Дыфчы киеу «Оберегающий зять» // «Минги-Тау», 2002. С. 115–211.
7. Гузеев Ж.М. Границы и объем фразеологии и ее отражение в толковых словарях // Проблематика словника толковых словарей тюркских языков. Нальчик, 1984. С. 102–139.
8. Гузеев Ж.М., Махиева Л.Х. Краткий словарь малкарского (Ц/З) диалекта карачаево-балкарского языка. Нальчик: Издательский отдел КБНЦ РАН, 2015. 150 с.
9. Гузеев Ж.М., Мизиев А.М. Фразеологизация свободных словосочетаний и предложений в карачаево-балкарском языке. Нальчик: Принт-Центр, 2013. 190 с.
10. Диброва Е.И. Фразеология // Современный русский язык. Теория. Анализ языковых единиц. В двух частях. Ч.1. М., 2001, С. 358–425.
11. Жарашуева З.К. Материалы по карачаево-балкарской фразеологии. Нальчик, 1968. 96 с.
12. Жарашуева З.К. Къарачай-малкъар тилни фразеология сёзлюгю (Фразеологический словарь карачаево-балкарского языка). Нальчик: Полиграфсервис и Т, 2001. 476 с.
13. Загоровская О.В., Литвинова Т.А. Принципы создания и формальная грамматика Многоаспектного автоматизированного словаря номинаций лиц в воронежских говорах // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. 2015. С. 117–121.

14. Кетенчиев М.Б., Ахматова М.А., Додуева А.Т. Архаическая лексика в карачаево-балкарских паремиях // Полилингвильность и транскультурные практики. 2022. Т. 19. № 2. С. 297–307.
15. Краева В.Ю. Диалектная фразеология русских говоров Алтая (лингвокультурологический аспект). Диссертация ... канд. филол. наук: 10.02.01. Барнаул. 2007. 255 с.
16. Кучмезова Л.Б. Проблемы развития карачаево-балкарского языка и его диалектов. Нальчик: Редакционно-издательский отдел ИГИ КБНЦ РАН. 2020. 148 с.
17. Кучмезова Л.Б. Диалектизмы в произведениях Ибрагима Гадиева // Тенденции развития лексики и грамматики карачаево-балкарского языка. К 70-летию Махти Зейтуновича Улакова. Сборник научных статей. Нальчик: Издательская типография «Принт Центр», 2021. С. 102–111.
18. Махиева Л.Х. Отражение диалектической лексики в художественной литературе карачаево-балкарского языка // Теоретические и методические проблемы национально-русского двуязычия: материалы международной научно-практической конференции к 85-летию Института языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы ДНЦ РАН. Махачкала, 2009. С. 307–309.
19. Махиева Л.Х., Кучмезова Л.Б. Проблемы диалектной лексики в карачаево-балкарском языке // Известия высших учебных заведений Северо-Кавказский регион. Серия: Общественные науки, 2014. № 5 (183). С. 109–115.
20. Мизиев А.М., Хуболов С.М. Вариантность фразеологических единиц в карачаево-балкарском языке // Вестник Челябинского государственного университета. 2019. № 4 (426). С. 144–150.
21. Мусуков Б.А. Взаимодействие диалектов карачаево-балкарского языка с литературным языком // Тенденции развития лексики и грамматики карачаево-балкарского языка. К 70-летию Махти Зейтуновича Улакова. Сборник научных статей. Нальчик: Издательская типография «Принт Центр», 2021. С. 145–153.
22. Таумурзаев Д.М. Ким алгъа? «Кто раньше?» Нальчик: Эльбрус, 1978. 80 с.
23. Токумаев Ж. Ёксюзню къадары (Судьба сироты): Повесть, рассказы. Нальчик: Къабарты-Малкъар китаб басма (Кабардино-Балкарское книжное издательство), 1966. 158 с.
24. Толковый словарь карачаево-балкарского языка 1996, Т. 1 Толковый словарь карачаево-балкарского языка в 3-х томах (Къарачай-малкъар тилни ангылатма сёзлюгю). Т. 1. А Ж. Нальчик: Эль-Фа, 1996. 1016 с.
25. Толковый словарь карачаево-балкарского языка 2002, Т. 2 Толковый словарь карачаево-балкарского языка в 3-х томах (Къарачай-малкъар тилни ангылатма сёзлюгю). Т. 2. З Р. Нальчик: Эль-Фа, 2002. 1168 с.
26. Толковый словарь карачаево-балкарского языка 2005, Т. 3 Толковый словарь карачаево-балкарского языка в 3-х томах (Къарачай-малкъар тилни ангылатма сёзлюгю). Т. 3. С Я. Нальчик: Эль-Фа, 2005. 1157 с.
27. Хуболов С.М. Предложения с моновалентными предикатами фразеологическими единицами в карачаево-балкарском языке. Нальчик: Книга, 2002. 147 с.
28. Хуболов С.М. Функционально-семантический потенциал фразеологических единиц с компонентами жан «душа» и жүрек «сердце» в карачаево-балкарском языке // Известия Кабардино-Балкарского научного центра РАН. 2015. № 5 (67). С. 232–236.

Поступила в редакцию: 09.12.2025

Принята в печать: 19.01.2026

© Кучмезова Л. Б., 2026.